

ЭФФЕКТИВНАЯ ПЕРЕРАБОТКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Нуманова М.И.

свободный соискатель докторант,
Ташкентский государственный аграрный
университет;

Фатхуллаева Ф.А.

ассистент, Ташкентский
государственный аграрный университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14835386>

Аннотация: В статье приведены анализ данных в мире по производству функциональных продуктов питания их пищевые свойства, химический состав, по сравнению с другими видами продуктами питания и анализ их применения для широкого применения в пищевой промышленности. Цель исследования состоит в том, чтобы обеспечить население безопасными видами пищевых продуктов, обогащенными белками растительного происхождения.

Ключевые слова: функциональные продукты питания, рацион, объем производства, здоровое питание, микронутриенты, пищевые волокна

Одной из основных и важных задач государства, сформулированных в доктрине продовольственной безопасности Республики Узбекистан, является устойчивое обеспечение населения качественной, безопасной и доступной пищевой продукцией в объемах, обеспечивающих рациональные нормы потребления пищевой продукции, а также формирование принципов здорового образа жизни, включающих формирование рациона здорового питания для всех групп населения.

В настоящее время проблеме здорового питания уделяется все большее внимание, поэтому пищевые продукты, восполняющие дефицит макро- и микронутриентов, сохраняющие и улучшающие здоровье, становятся более востребованными. Для анализа современного состояния и тенденций развития потребительского рынка пищевых продуктов.

В Узбекистане формирование политики здорового образа жизни осуществляется на государственном уровне, о чём свидетельствуют рекомендации по здоровому питанию, здорового образа жизни

населения, профилактики и контроля неинфекционных заболеваний [4]. Такие продукты питания предназначены для систематического употребления, позволяют снизить риск возникновения алиментарно зависимых заболеваний, благодаря восполнению дефицита пищевых веществ за счет наличия в их составе функциональных пищевых ингредиентов – пищевых волокон, витаминов, макро- и микроэлементов, фруктоолигосахаридов, инулина, флавоноидов, каротиноидов, липидов, содержащих полиненасыщенные жирные кислоты, фосфолипидов, фитостеролов и других [5].

Данные по объему производства пищевых продуктов в мире представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 – Страны, представленные на мировом рынке производства пищевых продуктов.

По прогнозам ФАО, мировой рынок по производству пищевых продуктов к 2025г. увеличится на 25 %.

Анализ диаграммы, приведенной на рисунке 1, показывает, что доля Японии составляет 40 % мирового рынка функциональных продуктов питания, доля США -30%, а доля пяти европейских стран – 28%. Среди европейских стран по выпуску пищевых продуктов лидируют Германия, Великобритания и Франция. Таким образом, продукты питания - это группа продуктов, используемых для улучшения функционирования систем организма и сохранения здоровья человека, не являющихся лекарством. Следует отметить, что объемы выработки функциональных продуктов питания в Узбекистане

не превышают 5% объема производства пищевых продуктов [6]. Изучение динамики продаж функциональных продуктов питания в Узбекистане показывает, что интерес к этим продуктам постоянно растет. По данным исследования компании Granf View Research, в Узбекистане стоимостный объем продаж функциональных продуктов питания будет увеличиваться и до 2025 года эта категория продуктов будет показывать прирост от 7 до 9 % ежегодно, что обусловливается ненасыщенностью рынка [7]. Ассортимент функциональных продуктов питания, реализуемых на потребительском рынке, представлен на рисунке 2. анализ ассортимента

производства функциональных продуктов питания, представленных на рынке, Узбекистана свидетельствует, что потребительский рынок формируется следующими 13 группами функциональных продуктов питания: продукты молочные, продукты на зерновой основе, напитки, продукты

Рисунок 2 – Ассортимент функциональных продуктов питания, представленных на российском потребительском рынке.

масложировые, продукты фруктово-овощные, продукты на мясной основе, продукты на рыбной основе, приправы, при этом наиболее представленными в торговых сетях являются две группы - продукты молочные и продукты на зерновой основе. Молочные продукты и продукты на зерновой основе, в том числе хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, доминируют на внутреннем рынке

функциональных продуктов питания, суммарно составляя более 50% (рисунок 2) [6,7].

Отечественный и зарубежный опыт показывает, что наиболее эффективным способом устранения дефицита макро- и микронутриентов в организме человека является производство функциональных хлебобулочных изделий. Согласно данным Ассоциации пищевой промышленности Узбекистана, стране необходимо до 1,5 млн. т. в год функциональных хлебобулочных изделий. Эксперты считают, что увеличение производства возможно в результате упрощения процедуры вывода функциональных хлебобулочных изделий на рынок и организации госзакупок указанных изделий для больниц, школ и санаториев [8,9].

Укрепление общественного здоровья (содействие улучшению здоровья путем употребления продуктов питания, способствующих устранению дефицита микро- и макроэлементов, будет содействовать внедрению новых технологий в производство, в т. ч. в хлебопекарной отрасли, в результате более тесного сотрудничества бизнеса, науки и образования. По данным Узкомстата, объем выработки хлебобулочных изделий в 2020 году составил 5,4 млн. тонн, из них доля диетических - 1%, а доля функциональных (обогащенных) хлебобулочных изделий - всего 0,5 % [8].

Таким образом, по результатам проведенного анализа российского рынка функциональных хлебобулочных изделий можно сделать обоснованный вывод о том, что, к сожалению, сегмент таких хлебобулочных изделий крайне ограничен, а их ассортимент не всегда соответствует современным требованиям потребителей.

Учитывая это, актуальным является расширение ассортимента функциональных хлебобулочных изделий, употребление которых обеспечит потребность организма человека в необходимых макро- и микронутриентах, а также снизит риск возникновения алиментарно зависимых заболеваний.

Следует отметить, что наиболее эффективным и перспективным направлением в области создания функциональных хлебобулочных изделий является обогащение традиционных изделий не отдельными нутриентами, а комплексом макро- и микронутриентов путем применения в технологии традиционных хлебобулочных изделий поликомпонентных

обогащающих пищевых добавок, в частности растительного происхождения.

Список использованной литературы:

1. Каримов С.Г., Наймов С.Р. Физиолого-биохимические исследования растительного сырья амаранта.// Пути повышения продуктивности сельхозкультур. - Душанбе, 1995. - 63с.
2. Лобода, А.В. Биологически активная добавка «Сквален-Лецитин» на основе семян амаранта. Монография / А.В. Лобода, С.Н. Никонович, Т.И. Тимофеев // ООО«Издательский дом-Юг». - Краснодар, 2009. – 122 с.
3. Алферьева, А.А. Исследование влияния порошка из пастернака на свойства теста и показатели качества ржано-пшеничного хлеба / А.А. Алферьева, Н.А. Емелина, Е.В. Невская // Научные труды Северо-Кавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства, виноделия. - 2019. - Т. 26. - С. 21- 25.
4. Стукало, О.Г. Функциональные продукты питания как способ укрепления продовольственной безопасности региона / О.Г. Стукало, Ю.А. Текутьева // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. - 2017. - Т. 79. - № 4 (74). - С. 350-357.
5. Матвеева И., Юдина Г., Парада Д., Пучкова Л. Влияние муки амаранта на свойства теста и качество хлеба // Хлебопродукты, 1991. С.-24-27
6. Викторова, Е. П. Влияние фруктовых пищевых добавок на формы связи воды в тесте из пшеничной муки / Е.П. Викторова, О. В. Федосеева, Т.А. Шахрай, Н.Н. Корнен // Известия высших учебных заведений. Пищевая технология. – 2020. – № 2-3 (374-375). – С. 20-22.
7. Матвеева И., Юдина Г., Парада Д., Пучкова Л. Влияние муки амаранта на свойства теста и качество хлеба // Хлебопродукты, 1991. С.-24-27
8. Способ получения пищевого продукта на основе растительного сырья. Пат. № 2332112 Российской Федерации, МПК А23С 9/00, 9/152. / В.А. Муратов, Т.И. Тимофеев, Е.А. Карачевцева, Н.Ф.Гринь, Т.А Шахрай, А.В.Лобода. - № 2007100814/13; заявл. 09.01.2007 г., опубл. 27.08.2008г. Бюл. № 24.
9. Способ получения пищевой добавки на основе растения амарант. А.Фатхуллаев, С.М.Турабджанов, О.М.Юнусов, А.М.Хуснидинов, Ф.А.Умарова. Способ получения пищевой добавки на основе растения амарант. Пат. IAP № 06092 Республики Узбекистан / опубликовано 13.12.2019г. Бюл. № 4.

